

INGLIZ HARBIY TERMINOLOGIYASINI TIZIMLI TASNIFLASHNING
METODOLOGIK ASOSLARI

Toshmamatov Abbosjon Ermamat o'g'li

Master's degree student at the university of exact and social sciences.

e-mail: abbosjontoshmamatov0@gmail.com

I.A. Jurayeva

Supervisor. (DSc).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20144176>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ingliz tilidagi harbiy terminologiyani lingvistik jihatdan tizimli o'rganish masalalari yoritiladi. Tadqiqot harbiy terminologiyaning shakllanishi, rivojlanish dinamikasi, ichki tuzilishi hamda tasniflash tamoyillarini aniqlashga qaratilgan. Harbiy terminologiya alohida terminlar majmui emas, balki o'zaro bog'langan va ierarxik munosabatlarga ega murakkab tizim sifatida talqin qilinadi. Taksonomiya yondashuvi asosida terminologik birliklarni umumiy va farqlovchi belgilariga ko'ra ierarxik tizim sifatida tahlil qilish imkoniyatlari ko'rsatib beriladi. Xususan, bronetank sohasiga oid terminlarning umumharbiy terminologiya tizimidagi o'rni va funksional xususiyatlari aniqlanadi. "Texnika" tushunchasining ko'p ma'noliligi terminologik noaniqlik manbai sifatida tahlil qilinib, ilmiy aniqlikni ta'minlash maqsadida "texnik qurilma" taksonini qo'llash zarurligi asoslanadi. Tadqiqot natijalari harbiy terminologiyani standartlashtirish, tasniflash va tizimlashtirish jarayonlarida muhim nazariy hamda amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: harbiy terminologiya, taksonomiya, tasniflash, bronetank terminlari, texnik qurilma, texnologik yechim.

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE SYSTEMATIC CLASSIFICATION OF
ENGLISH MILITARY TERMINOLOGY

Abstract. This article examines the issues involved in the systematic linguistic study of military terminology in the English language. The research focuses on identifying the formation processes, developmental dynamics, internal structure, and classification principles of military terminology.

Military terminology is interpreted not as a mere collection of isolated terms, but as a complex system characterized by interrelated and hierarchical relationships. On the basis of the taxonomic approach, the article demonstrates the possibilities of analyzing terminological units as a hierarchical system according to their common and distinguishing features. Particular attention is paid to determining the position and functional characteristics of terms related to the armored forces within the overall system of military terminology. The polysemy of the concept technology is analyzed as a source of terminological ambiguity, and the necessity of employing the taxon technical device is substantiated in order to ensure terminological precision. The results of the study are of significant theoretical and practical importance for the standardization, classification, and systematization of military terminology.

Keywords: military terminology, taxonomy, classification, armored vehicle terminology, technical device, technological solution.

May, 2026-yil

Kirish. Zamonaviy harbiy sohaning jadal rivojlanishi harbiy terminologiyaning ham uzluksiz yangilanib borishini taqozo etmoqda. Harbiy texnologiyalar, qurolli kuchlarni modernizatsiya qilish jarayonlari hamda strategik va taktik yondashuvlarning takomillashuvi natijasida harbiy faoliyatda ilgari mavjud bo'lmagan yangi tushunchalar shakllanmoqda. Ushbu tushunchalarning til vositasida aniq va izchil ifodalanishi terminologik birliklarning muntazam ravishda boyib borishiga olib keladi. Natijada terminlarning semantik maydoni kengayib, ularni tizimli va ilmiy asosda o'rganish zarurati yuzaga keladi.

Harbiy terminologiya umumtil tizimining maxsus va ixtisoslashgan qatlami sifatida shakllanib, professional muloqot ehtiyojlariga xizmat qiladi. U nafaqat harbiy mutaxassislar o'rtasidagi axborot almashuvini ta'minlaydi, balki harbiy fan va amaliyotning rivojlanish darajasini ham aks ettiradi. Shu sababli mazkur terminologiyani tasniflash, standartlashtirish va tizimlashtirish masalalari zamonaviy tilshunoslikda muhim ilmiy yo'nalishlardan biriga aylanmoqda.

Terminlarning tartibsiz yoki noaniq qo'llanilishi harbiy muloqotda noto'g'ri talqinlarga olib kelishi mumkin bo'lgani bois, terminologik aniqlik masalasi alohida dolzarblik kasb etadi.

Asosiy qism. Harbiy terminologiya alohida terminlar majmui emas, balki o'zaro bog'langan va ierarxik munosabatlarga ega murakkab tizim hisoblanadi. Mazkur tizim harbiy fan, texnika va amaliy faoliyatning rivoji bilan uzviy bog'liq holda shakllanib boradi [Ryabov, 2009: 51]. Har bir yangi texnologik yechim yoki tashkiliy model o'ziga xos terminologik birliklarning paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Shu bois harbiy terminologiyani tadqiq etishda uni statik hodisa sifatida emas, balki dinamik tizim sifatida ko'rish metodologik jihatdan muhim hisoblanadi.

Harbiy terminlarni tizimli o'rganish ularning o'zaro semantik aloqalarini, funksional vazifalarini hamda ierarxik joylashuvini aniqlash imkonini beradi. Bunday yondashuv terminologik birliklarning ichki tuzilishini ochib berish bilan birga, terminlar tizimidagi nomuvofiqlik va takrorlanishlarni aniqlashga ham xizmat qiladi [Ptushenko, 2010: 58]. Natijada terminologiyani tartibga solish va standartlashtirish jarayonlari ilmiy asosda amalga oshiriladi.

Taksonomiya yondashuvi terminologik birliklarni umumiy va farqlovchi belgilari asosida tasniflash imkonini beradi. Ushbu yondashuvda har bir termin muayyan takson doirasida joylashib, o'zining semantik va funksional xususiyatlari bilan aniqlanadi [Ptushenko, 2010: 63]. Taksonomik tasnif harbiy terminologiyani ierarxik tizim sifatida modellashtirishga yordam beradi hamda terminlar o'rtasidagi mantiqiy bog'lanishlarni yaqqol ko'rsatadi.

Harbiy terminologiyada eng ko'p bahs-munozaralarga sabab bo'luvchi tushunchalardan biri "texnika" terminidir. Ushbu leksema ko'p ma'noliligi bilan ajralib turadi va nafaqat moddiy qurilmalarni, balki mahorat, usullar hamda amaliy ko'nikmalar majmuasini ham anglatadi [Maslov, 2002: 86]. Shu sababli "texnika" atamasining ilmiy matnlarda keng va noaniq qo'llanilishi terminologik chalkashliklarga olib kelishi mumkin.

Terminologik aniqlikni ta'minlash maqsadida "texnika" o'rniga "texnik qurilma" atamasini qo'llash maqsadga muvofiqdir. Mazkur atama moddiy obyektlarni aniq ifodalab, ularni inson omili yoki amaliy ko'nikmalar bilan aralashtirib yuborish ehtimolini kamaytiradi [Ptushenko, 2010: 72].

Natijada harbiy terminologiya tizimida semantik aniqlik va mantiqiy izchillik ta'minlanadi.

Bronetank terminologiyasi harbiy terminologiya tizimining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.

May, 2026-yil

Bronetank qo'shinlari quruqlik qo'shinlarining asosiy zarba beruvchi kuchlaridan biri bo'lib, ularning faoliyati murakkab texnik va tashkiliy jarayonlar bilan chambarchas bog'liq [Ryabov, 2009: 94]. Shu sababli ushbu soha terminologiyasi nafaqat texnik qurilmalarni, balki ularning jangovar qo'llanilishi, boshqaruvi va ta'minoti bilan bog'liq tushunchalarni ham qamrab oladi.

Ingliz tilidagi armor tushunchasi bronetank qo'shinlarining ko'p komponentli tizim sifatidagi mohiyatini aks ettiradi. Ushbu tushuncha tanklar, mexanizatsiyalashgan piyoda qo'shinlari, artilleriya, muhandislik bo'linmalari va boshqa harbiy tuzilmalar bilan o'zaro integratsiyalashgan holda qo'llaniladi [Shevchuk, 1983: 41]. Natijada bronetank terminologiyasi harbiy terminologiyaning boshqa tematik guruhlarini bilan uzviy aloqada shakllanib, yagona terminologik makon doirasida faoliyat yuritadi.

Xulosa. Maqolada ingliz tilidagi harbiy terminologiyani tizimli o'rganishning nazariy-metodologik asoslari tahlil qilindi. Taksonomiya yondashuvi harbiy terminologiyani ierarxik tizim sifatida tasniflash imkonini beruvchi samarali metod ekanligi asoslab berildi. "Texnika" tushunchasining ko'p ma'noliligi terminologik noaniqlikka sabab bo'lishi ko'rsatilib, ilmiy aniqlikni ta'minlash maqsadida "texnik qurilma" taksonini qo'llash zarurligi ta'kidlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Рябов А. Г. Военная терминология и её системная организация. – М.: Военное издательство, 2009. – 192 с.
2. Птушенко А. В. Теоретические основы классификации военной терминологии. – М.: Наука, 2010. – 164 с.
3. Шевчук В. Н. Военный подъязык как лингвистическое явление. – М.: Высшая школа, 1983. – 128 с.
4. Маслов Ю. С. Язык и терминология. – СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2002. – 256 с.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH